

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

AUDIT TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li

Katta o'qituvchi, Toshkent kimyo xalqaro universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasini qo'llash imkoniyatlari, iqtisodiy modellarning amalga oshirilishi, ularni samarali foydalanish usullari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Auditni rejalashtirish, IFRS, ISA, CEPA, ISAE, ISRE, modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash, investor, xalqaro audit standartlari (XAS), transmilliy auditorlik tashkilotlari, BAI, komissarlar kengashi, kassatsiya sudi, korporativ tartibga solish organi.

Abstract: Ushbu maqolada audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasini qo'llash imkoniyatlari, iqtisodiy modellarning amalga oshirilishi, ularni samarali foydalanish usullari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Auditni rejalashtirish, IFRS, ISA, CEPA, ISAE, ISRE, modernizatsiyalash, diversifikatsiyalash, investor, xalqaro audit standartlari (XAS), transmilliy auditorlik tashkilotlari, BAI, komissarlar kengashi, kassatsiya sudi, korporativ tartibga solish organi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования передового зарубежного опыта планирования проверок при внедрении и организации экономических моделей, способы их эффективного использования, преимущества и недостатки, существующие проблемы, связанные с их применением и их устранением, а также перспективы использования.

Ключевые слова: планирование аудита, МСФО, ISA, CEPA, ISAE, ISRE, модернизация, диверсификация, инвестор, международные стандарты аудита (IAS), транснациональные аудиторские организации, BAI, совет уполномоченных, кассационный суд, корпоративный регулирующий орган.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi auditorlik faoliyatida tub o'zgarishlarni amalga oshirishni taqazo etmoqda. Mamlakatimizda mustahkam normativ-huquqiy baza va o'ziga xos milliy auditorlik xizmatlari bozori shakllantirilmoqda. Auditorlik faoliyatini litsenziyalash tizimi soddalashtirilmoqda va erkinlashtirilmoqda. So'nggi yillarda iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Auditorlik xizmatiga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga oshib bormoqda, shuning uchun O'zbekistonda ushbu faoliyatni xalqaro standartlar asosida tashkil etish davr talabiga aylanmoqda.

Xalqaro standartlar talablariga muvofiq, auditorlik, buxgalteriya hisobi va hisobotning soddalashtirilgan tizimi, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati va iqtisodiy ahvoli to'g'risida to'liq tasavvur shakllantiradi. Bu esa, buxgalteriya hujjatlarini barcha foydalanuvchilarga, jumladan, chet el investorlariga qulayligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Auditorlik tekshiruvini o'tkazish uslubiyatining nazariy va uslubiy asoslarini yaratish bo'yicha ko'plab xorijiy olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ular jumlasiga E.A. Arens, Dj.K. Lobbek, A.D. Sheremet va V.P. Suytslarni[4] kiritish mumkin. Respublikamizda bu masalalar darsliklar, monografiyalar va o'quv qo'llanmalarda, shuningdek, ilmiy maqolalarda o'rganilgan. Masalan, Sh. Fayziyev[1], R.D. Dusmuratov[5], A.A. Karimov, Z.T. Mamatov, M.M. To'laxo'jaeva va I.N. Qo'ziev, B.Q. Hamdamov[2] shular jumlasidandir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Audit tekshiruvini rejalashtirish xorijiy tajribasi, moliyaviy hisob-kitob va qayd etishga oid yagona xususiyatlarga ega emas, balki jahon bo'ylab umumiy xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda va tekshirishda ishlatiladigan eng mashhur jahon standartlari quyidagilardir:

1. **International Financial Reporting Standards (IFRS)** – bu jahon miqyosida moliyaviy hisobotlarni yaratish va tekshirish uchun ishlatiladigan standartlar.
2. **International Standards on Auditing (ISA)** – bu standartlar audit tekshiruvi jarayonini tartibga solish, auditorlik xizmatlarini taqdim etish, hisobotlarni tekshirish va boshqa auditorlik muammolarini yechishda ishlatiladigan qoidalar va ko'nikmalar.
3. **Code of Ethics for Professional Accountants (CEPA)** – bu standartlar moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va tekshirishda etik qoidalarni ta'minlash maqsadida yaratilgan.

Bundan tashqari, O'zbekistonda moliyaviy hisobotlar va audit tekshiruvi xizmatlari ko'rsatish uchun ko'plab xususiy tashkilotlar, masalan, Mazars Uzbekistan mavjud. Mazars Uzbekistan global Mazars jamiyatining a'zosi bo'lib, O'zbekistonda va jahon bo'ylab yuqori sifatli moliyaviy hisobot va audit tekshiruvi xizmatlarini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJA

Audit tekshiruvini rejalashtirishning xorijiy tajribasini O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari quyidagi yo'nalishlarni ko'rib chiqishni taqozo etadi:

1. **Yuridik shaxslar:** Auditing xizmatlarini ko'rsatish uchun xususiy tashkilotlarga, ya'ni audit tashkilotlariga ruxsatnoma olish zarur. Audit tashkilotlari O'zbekiston fuqarolik kodeksiga va auditorlik faoliyatini amalga oshirish to'g'risidagi qonunlarga amal qilishi lozim.
2. **Chet el kompaniyalari:** Chet el kompaniyalari O'zbekistonda o'z xizmatlarini taqdim etishi mumkin. Audit tashkilotlari ularga kompaniya yuritish va hisobotlarni tayyorlashda yordam beradi.
3. **Banklar:** Banklar ko'plab hisobotlar tayyorlash uchun auditorlik xizmatlariga tayanadi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida xalqaro standartlarga muvofiq hisobotlar tayyorlash kerak bo'lgan ko'rsatkichlar keltirilgan.
4. **Davlat tashkilotlari:** O'zbekistonda davlat tomonidan muhim institutlar va korxonalar auditorlik xizmatlaridan foydalanish talab etiladi. Hisobotlar va moliyaviy holatlar tahlil qilinadi.

O'zbekistonda xorijiy mutaxassislar va audit kompaniyalari bilan hamkorlik amalga oshirilmoqda.

Audit tekshiruvi sohasida xorijiy tajribaning O'zbekiston bozorida foydalanishiga quyidagi yo'llar mavjud					
Xorijiy audit kompaniyalari bilan hamkorlik qilish	Xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik	Tashqi ta'lim tashkil etish	Xalqaro standartlarga moslashtirilgan O'zbekiston moliya sohasidagi mutaxassislar o'qitish	Xalqaro mutaxassislar bilan ta'lim	O'zbekiston Respublikasi moliya sohasi xalqaro tajribaga egalarining birikmalarida foydalanish

1-rasm Audit tekshiruvi sohasida xorijiy tajribaning O'zbekiston bozorida foydalanishidagi yo'llar

Xalqaro audit standartlarida har bir obyekt uchun 100 ta raqam, ya'ni pozitsiya berilgan. Standartlash obyektlari 11 ta bo'lganligi sababli, jami 1100 ta standart ishlab chiqilishi mumkin. Biroq, amaliyotda bunday miqdordagi standartlarga ehtiyoj bo'lmagani sababli, ularning ko'pchiligidan foydalanilmaydi. Masalan, «Rejalashtirish» (300-399) deb nomlangan standartlash obyekti uchta standartdan iborat: 300 – «Rejalashtirish», 310 – «biznesni bilish», 320 – «Auditda muhimlik». Shunday qilib, rejalashtirish masalalari bo'yicha yana yettita standart qabul qilish imkoniyati mavjud. Har bir standartga 10 tagacha substandart ochish mumkin. Ushbu standartlar xalqaro miqyosda auditorlik faoliyatining sifatini va mavqesini oshirishda muhim ahamiyatga ega..

2-rasm. Xalqaro auditning standartlarining asosiy tamoyillari.

AQSHda sertifikatli buxgalterlar ishlab chiqarish sohasida, moliyaviy direktor, bosh buxgalter va ichki auditor lavozimlarida ishlashi mumkin. Mustaqil buxgalterlarning ko'pchiligi transmilliy auditorlik tashkilotlari, milliy auditorlik tashkilotlari va individual faoliyati bilan shug'ullanadi.

Dunyo bo‘ylab eng rivojlangan to‘rt yirik auditorlik tashkilotlari «katta to‘rtlik», deb ataladi. Bular quyidagilar:

Price Waterhous Coopers – bosh shtab kvartirasi Angliyada

Deloitte and Touch – bosh shtab kvartirasi Amerikada

Ernst & Young bosh shtabi Amerika–Yaponiyada joylashgan, KPMG esa Niderlandiyada, shu jumladan Peat Marwick va VDO kabi boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Ushbu tashkilotlar ko‘plab mamlakatlarda xizmat ko‘rsatib kelmoqda.

Bugungi kunga kelib, xalqaro auditorlik tashkilotlari o‘z mavqesini yanada mustahkamlash maqsadida « guvohlik beruvchi audit» turini shakllantirdilar. Bu tur auditorlik jarayonlarida tashkilotlarning moliyaviy hisobotlari va operatsiyalarining to‘g‘riligini tasdiqlashga qaratilgan. Guvohlik beruvchi auditorlar, shuningdek, korxonalarining boshqaruv tizimlarini baholash va ularning ishonchliligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. (1-jadval).

1-jadval.

Umumiy standartlar bo‘yicha guvohlik beruvchi va auditning umumqabul qilingan standartlarini taqqoslash.

Guvohlik beruvchi standartlar	Auditning umumqabul qilingan standartlari
Umumiy standartlar	
1.Shartnoma majburiyatlari guvohlik berish bo‘yicha maxsus texnik tayyorgarlikka ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak. 2.Shartnoma majburiyatlari tasdiqlash uchun qo‘yilgan masalalar bo‘yicha maxsus bilimga ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak. 3.Shartnoma majburiyatlarini bajaruvchi mutaxassis quyidagi talablar bo‘lgan vaqtda shartnoma majburiyatlarini bajarishi kerak: -tasdiq kerakli mezonlarga muvofiq ravishda baholashni ta‘minlasa; -tasdiqlash to‘g‘ri baho yoki mezonlar yordamida o‘lchashni ta‘minlasa. 4.Shartnoma majburiyatlari bilan bog‘liq barcha masalalarni bajaruvchi mustaqil hal qilishi kerak. 5.Shartnomani bajarish vaqtida malakali sinchkovlik bo‘lishi shart.	1.Auditor tekshirishni o‘tkazishda maxsus texnik tayyorgarlikka va auditorlarning professional xulq sifatlariga ega bo‘lishi kerak. 2.Har qanday vazifani bajarishda auditor yoki auditorlar mustaqil bo‘lishi shart. 3.Tekshirishni o‘tkazishda va xulosani tayyorlashda auditorlardan professional ziyalik talab etiladi.

Buyuk Britaniyada 1983 yildan boshlab Milliy Audit Boshqarmasi (National Audit Office) Oliy davlat auditorlik organi sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu organ parlament auditi natijalari haqida hisobot berish, davlat organlarining davlat mablag‘laridan qanday foydalanganligini nazorat qilish va soliq to‘lovchilarning manfaatlarini himoya qilish vazifalarini o‘z zimmasiga oladi. Shuningdek, u mustaqil parlament organi maqomiga ega bo‘lib, davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Milliy Audit Boshqarmasining bosh qarorgohi Londonda joylashgan.

Bugungi kunda Buyuk Britaniyada buxgalteriyani birlashtiruvchi 6 ta asosiy professional tashkilot mavjud. Ular quyidagilar: (3-rasm).

3-rasm. Buyuk Britaniyadagi auditorlik faoliyatini tasnifi.

Buyuk Britaniyaning Milliy Audit Boshqarmasi moliyaviy auditni o'zining audit standartlari asosida olib boradi. Bundan tashqari, xususiy sektor auditorlari va Xalqaro Buxgalterlar Federatsiyasining xalqaro audit standartlaridan ham foydalaniladi. Buning sababi, hukumat tomonidan amalga oshirilgan audit va hisobdorlikni mustaqil ravishda ko'rib chiqish, Milliy Audit Boshqarmasi nazorati ostidagi tashkilotlar sonining ko'payishiga olib keldi.

Milliy Audit Boshqarmasi faoliyatining demokratik tusini ta'minlashda uning Davlat hisoblari komissiyasi bilan aloqasi muhimdir. Bu tashkilot, mahalliy davlat boshqaruv institutlari bilan birgalikda, Buyuk Britaniyada davlat va xususiy sektor uchun audit standartlarini ishlab chiqishda o'z hissasini qo'shadi.

Yana bir rivojlangan Yevropa mamlakati Fransiyada audit sohasi Adliya vazirligi tomonidan boshqariladi. Bu yerda professional auditorlarning funksiyalari asosan hisob-kitob komissiyalari tomonidan amalga oshiriladi. Audit jarayoni ikki bosqichdan iborat: mintaqaviy va milliy bosqichlar.

Fransiyada Hisob sudi hukumat va parlamentga soliq qonunchiligi bo'yicha amaliy yordam berish vazifasini bajaradi. Bu sud organi qolganlarga nisbatan mustaqil ish yurituvchi hisoblanadi va Davlat kengashi hamda Kassatsiya sudi bilan birgalikda davlatning eng yuqori boshqaruvi va sud tizimini tashkil etadi.

4-rasm. Fransiya auditorlik faoliyati tasnifi.

Yana bir rivojlangan davlatga, ya'ni Germaniyaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, audit sohasida 2007 yildan boshlab tub o'zgarishlar ro'y bera boshladi. Bu o'zgarishlar 2007 yilning 24 yanvarida auditorlarning mustaqilligini ta'minlovchi nizomlarning qonunga muvofiq tasdiqlanishi bilan bog'liq. Auditor kasbi jamoatchilik oldida oqilona bajarilishi talab qilinadi va auditorlik faoliyati uchun shaxsiy hamda kasbiy muvofiqlikni tasdiqlovchi imtihonlardan o'tish lozim.

Germaniyada yuqori federal organ sifatida Hisob Palatasi faoliyat yuritadi. Bu organ Federal prezident, Federal konsler va Federal vazirliklar bilan bir xil maqomga ega. Moliyaviy nazorat organi faqatgina qonunga bo'ysunadi va hech bir hukumat organi unga buyruq bera olmaydi. Palata qabul qilingan qarorlarni baholamaydi, bu esa uning mustaqilligini ta'minlaydi.

Germaniya davlat auditining yuqori organi qarorlar qabul qilishda kollegiallikni ta'minlaydi. Germaniya Federativ Respublikasi Hisob palatasida muayyan qarorlarni tezlik bilan qabul qilish huquqiga ega bo'lgan, muntazam bo'lmagan, «O'z ixtiyoriga ega» (ikki kishidan iborat) hay'atlar mavjud bo'lib, bu tizim auditorlik nazoratining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Osiyo mamlakatlari, xususan, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur audit tajribasini o'rganish uchun qiziqarli misollarni taqdim etadi. Janubiy Koreyada «Audit va nazorat kengashi» (The Board of Audit and Inspection – BAI) davlat va boshqaruv organlarining hisob-kitoblarini tekshirish vazifasini bajaradi. Bu mamlakatda ikkita mustaqil auditorlik nazorat organi faoliyat yuritadi: Moliyaviy Xizmatlar Komissiyasi (Financial Services Commission – FSC) va Moliyaviy Nazorat Xizmatlari (Financial Supervisory Services – FSS). Ushbu organlar Mustaqil Audit Regulyatorlarining Xalqaro Forumi (International Forum of Independent Audit Regulators – IFIAR) a'zolari sifatida tanilgan.

Bu tizimlar Koreyada audit va nazoratning shaffofligini va samaradorligini oshiradi, shuningdek, davlat organlarining hisobdorligini ta'minlashga yordam beradi.

Komissarlar kengashi yetti nafar komissar, shu jumladan raisdan iborat.

6-rasm. BAIning vazifalari va funktsiyalari.

Singapur davlatiga nazar soladigan bo'lsak, u yerda barcha kompaniyalar majburiy auditdan o'tishlari kerak. Singapurda audit o'tkazish, agar u amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ozod qilinmasa, majburiy hisoblanadi. Biznes Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

tomonidan belgilangan me'yorlarga rioya qilishni talab qiladi. Muntazam auditlarni amalga oshiruvchi tashkilot (Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)) muvofiqligiga kiradi.

Agar tashkilot audit o'tkazishi kerak bo'lsa, u holda ACRA talablariga javob berishi kerak bo'adi. ACRA, agar tashkilot audit o'tkazishi kerak bo'lsa, maxsus ko'rsatmalar o'rnatgan va shu maxsus ko'rsatma asosida bo'lishi kerak bo'ladi. Singapurda audit o'tkazish uchun quyidagilar e'tiborga olinishi kerak.

7-rasm. Singapurda auditga qo'yiladigan talablar.

Auditorlar tayinlanishi kerakligi to'g'risidagi talabga binoan, Singapur kompaniyalari auditorni tayinlashga majburdir. Agar kompaniya Singapurda audit o'tkazishi lozim bo'lsa, bu talab

shart hisoblanadi. Auditorlarni tayinlash ACRA qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. Agar kompaniyalar ushbu talabdan ozod qilingan bo'lsa, unda hech qanday auditor tayinlanishi shart emas.

Singapurda audit bo'yicha markaziy tartibga soluvchi organ Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi (ACRA) hisoblanadi. Barcha tashkilotlar Singapurda audit topshirishlari shart. Shuningdek, Singapur kompaniyalari to'g'risidagi qonun muntazam audit o'tkazish qoidalarini tartibga soladi. Biroq, ba'zi kompaniyalar auditdan ozod qilingan. Ular buning uchun muvofiqlik mezonlarini qondirishlari zarur. 2014-yilgi Kompaniyalar to'g'risidagi qonun (o'zgartirish) kichik kompaniyalarni audit o'tkazishdan ozod qilish maqsadida tuzatishlar kiritdi.

Yevropa va Osiyo davlatlarining auditorlik faoliyatining ko'p pog'onali tizimining tasnifi quyidagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Yevropa va Osiya davlatlarining auditorlik faoliyatining ko'p pog'onali tizimining tasnifini

Ko'rsatgichalar	Angliya	Fransiya	Germaniya	Yaponiya	Janubiy Koreya	Singapur
Asosiy qonun va normative hujjatlar	Kompaniyalar to'g'risida qonun	1969-yil 12 avgustda qabul qilingan dekret va 1994 yil 24 yanvardagi hukumat qarori	Auditorlarning professional ustavi to'g'risidagi qonuni	Kengash konstitutsiyasi	Konstitutsiya	Singapur kompaniyalari to'g'risidagi qonun.
Auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi organi	Diplomli buxgalterlar va auditorlar komiteti	Adliya vazirligi, Buxgalter-ekspertlar ordeni Milliy revizorlar palatasi	Auditorlik palatasi	Bosh Ijroiya Byurosi	Audit nazorat kengashi (BAI)	Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi
Audit standartlari	Milliy	XAS	XAS	Milliy, XAS	Milliy, XAS	Milliy, XAS
Standartlarni tasdiqlovchi tashkilot	ASSA prof. tashkiloti	Auditorlik oliy kengashi	Auditorlik palatasi	Vazirlar mahkamasi	Audit nazorat kengashi	Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi
Litsenziya beruvchi tashkilot	Moliya vazirligi	Auditorlik oliy kengashi va Moliya vazirligi	Auditorlik palatasi	Moliya vazirligi	Komissarlar kengashi	Moliya vazirligi
Nazorat qiluvchi tashkilot	Moliya vazirligi	Adliya vazirligi	Iqtisodiyot vazirligi	Moliya vazirligi	Komissarlar kengashi	Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi
Davlat audit tashkiloti	Milliy audit boshqarmasi	Hisob sudi	Hisob palatasi	Bosh Ijroiya Byurosi	Audit nazorat kengashi	Buxgalteriya hisobi va korporativ tartibga solish organi

Auditorlik tashkilotlaridan ko'rsatiladigan asosiy hujjatlar	Huquq, soliq, moliyaviy konsalting	Huquq soliq	Soliq, milliy hisob	Milliy hisobotlar	Soliq, milliy hisobotlar	Soliq, milliy va xalqaro hisobotlar
Auditorlik faoliyatini olib boruvchi shaxs	Auditorlik tashkilotining auditorlari yoki aloxida maxsus auditorlar.	Buxgalter-eksport diplomingaga yoki hisob komissiyasining reestrda turuvchi auditorlar	Yakka auditorlar yoki auditorlik tashkilotlarining auditorlari	Xodimlari auditorlik faoliyati bo'yicha yuqori malakaga ega bo'lishi kerak	Auditorlik tashkilotlarining auditorlari	Auditorlik tashkilotlarining auditorlari
Auditorlik tashkilotning huquqiy shakli	OAJ, sheriklik tarzidagi MChJ	OAJ, sheriklik tarzidagi MChJ	AJ, sheriklik tarzidagi MChJ	OAJ, sheriklik tarzidagi MChJ	AJ, sheriklik tarzidagi MChJ	AJ, sheriklik tarzidagi MChJ
Auditorlarga qo'yiladigan talablar	Moliya, buxgalteriya yoki boshqaruv biznesi mutaxassisligini bakalavr darajasini tugatgan bo'lishligi kerak. Shuningdek katta auditorlik tashkilotlari CPA, ACCA va ACA kabi sertifikatlarini talab qilishi mumkin.	Oliy ma'lumotga ega bo'lish yoki kamida 15 yil tajribaga ega bolishi	Iqtisod, huquqshunoslik yoki texnik mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lish va audit tizimida 4 yillik ish stajiga ega bo'lish	Oliy ma'lumotga ega bo'lish va audit eng muhimi tajribali bolishi kerak	Oliy ma'lumotga ega bo'lish va yuqori malakali auditor	Oliy ma'lumotga ega bo'lish va yuqori malakali auditor

Xorijiy tajribalar, kompaniyalarga eng yaxshi amaliyotlarni o'rgatishga yordam beradi. O'z navbatida kompaniyalarning qulayliklarini oshirishi shuningdek, ularga yangi ideyalar va ilg'orliklarni ko'rsatishadi.

Audit tekshiruv, kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini va boshqa tadbirlarini yaxshilashga yordam beradi. Xorijiy tajribalar, bu tadbirlarning rejalashtirilishini oshirishda yordam berib, shuningdek, kompaniyalar uchun ilg'or g'oya va imkoniyatlarni ochib beradi.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Xorijiy tajribalar, audit rejalashtirishni yaxshilashda va o'zining qulayliklarni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularga ko'rsatilgan qo'llanmalarni o'rganish va ularga mos keluvchi ko'rsatkichlarni topishda, kompaniyalarni yaxshilashga yordam beradi.

Albatta xorijiy tajribalarda ham o'ziga yarasha kamchiliklar mavjud. Audit tekshiruvini rejalashtirishning xorijiy tajribasidagi yutuqlari va kamchiliklar quyidagi 3-jadval orqali ko'rishimiz mumkin.

3-jadval.

Xorijiy tajribalarda audit rejalashtirishni amalga oshirishdagi yutuqlari va kamchiliklari

Xorijiy tajribalarda audit rejalashtirishni amalga oshirishdagi yutuqlari va kamchiliklari	
Xorijiy tajribalarda audit rejalashtirishni amalga oshirishdagi yutuqlar	Xorijiy tajribalarda audit rejalashtirishni amalga oshirishdagi kamchiliklar
Xorijiy tajribalar, audit rejalashtirishni amalga oshirishda quyidagilarni amalga oshirishda yordam beradi	Til muammoatlari: Auditorlar va kompaniyalar orasida til muammoatlari yuzaga kelishi mumkin. Auditorlar ko'p tilli bo'lishi va ularga mos keluvchi tarjimani bilmagani uchun, ularning kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini yaxshilashida yordam berishga qodir emaslar.
Xalqaro standartlarga ko'maklashishda: Xalqaro standartlar va qoidalarga rioya qilish, audit rejalashtirishni oshirishda katta ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar, bu standartlarga ko'maklashishda va ularga mos keluvchi ko'rsatkichlarni aniqlashda yordam beradi.	Xalqaro qonunlar: Xalqaro qonunlar va xalqaro standartlarning mohiyatini tushunish va ularga rioya qilish, xorijiy tajribaga ega bo'lmagan auditorlar uchun muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatlar, audit rejalashtirishning sifatini tortishi va mos keluvchi qonunlarni buzish riskini oshirishi mumkin.
Xalqaro standartlarga ko'maklashishda: Xalqaro standartlar va qoidalarga rioya qilish, audit rejalashtirishni oshirishda katta ahamiyatga ega. Xorijiy tajribalar, bu standartlarga ko'maklashishda va ularga mos keluvchi ko'rsatkichlarni aniqlashda yordam beradi.	Moliyaviy tushunchalar: Moliyaviy tushunchalar, tashkilotlar o'rtasida o'zaro farq qilishi mumkin. Bu farqliliklar, auditorlarning moliyaviy hisobotlarni yaxshilashda va ularga mos keluvchi qoidalarga rioya qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.
Moliyaviy hisobotlashda: Audit rejalashtirish davomida moliyaviy hisobotlarni tekshirish va ularga qarab tashkil qilish, xorijiy tajribalar orqali qulayliklar ko'rsatadi. Bu, hisobotlarni yaxshilashda va ularga mos keluvchi qoidalarga ko'maklashishda yordam berishi mumkin.	Qo'shma tadbirlar: Xorijiy kompaniyalar va audit tashkilotlari o'rtasidagi qo'shma tadbirlar ham muhimdir. Bunday tadbirlar, auditorlarning o'ziga xos hisob-kitoblarni yaratishda va ularga mos keluvchi qoidalarga riayat qilishda katta muammolarga olib kelishi mumkin.

Moliyaviy hisobotlashda: Audit rejalashtirish davomida moliyaviy hisobotlarni tekshirish va ularga qarab tashkil qilish, xorijiy tajribalar orqali qulayliklar ko'rsatadi. Bu, hisobotlarni yaxshilashda va ularga mos keluvchi qoidalarga ko'maklashishda yordam berishi mumkin.

Texnikaviy va ko'p tilli yondashuv: Texnikaviy va ko'p tilli yondashuvda ishlaydigan auditorlar uchun, tarjima xizmatlari ko'rsatish va kompaniyalar bilan qo'llanmalar bo'yicha muloqotlar o'tkazishda xatoliklarga olib kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKILFLAR

Xorij tajribasini O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari yuqori. Shu sababli, O'zbekiston moliya sohasida faoliyat ko'rsatuvchi har qanday shaxs va tashkilot uchun xorij tajribasini o'rganish, o'rgatish va amaliyotda qo'llash zarur. Bular o'zaro hamkorlik va bilimdonlik asosida amalga oshirilishi mumkin va O'zbekiston moliya sohasidagi xalqaro standartlarga moslashtirilgan faoliyatning yuqori sifatini ta'minlashga yordam beradi.

Agar Germaniya tajribasini o'zimizda qo'llaydigan bo'lsak, auditorlik sohasi yanada rivojlanadi. Germaniya davlatida auditorlar Federal prezident, Federal konsler va Federal vazirliklar bilan bir xil maqomga ega. Moliyaviy nazorat organi faqat qonunga bo'y so'nadi va hech bir hukumat organi unga buyruq bera olmaydi. Palat qabul qilingan qarorlarni baholamaydi.

Foylanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Fayziyev, F. Islomov, A. Avloqulov. *Xalqaro audit tizimi* o'quv qo'llanma.
2. A. A. Karimov, F. R. Islomov, A. Z. Avloqulov. *Xalqaro audit*.
3. В. В. Мясников. *Счетная палата как институт государственного финансового контроля на уровне субъекта*.
4. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*.
5. Дусмуратов Р. Д. *Аудит основан*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>